

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS

¹Kamolov Dostonbek Rustam ogli, ²Karimqulova Oygul Sunnatillo qizi

¹Scientific leader, teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

¹Камалов Достонбек Рустам оглы, ²Каримкулова Ойгуль Суннатилло кызы

¹Научный руководитель, преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

XALQARO IQTISODIY TASHKILOTLAR FAOLIYATI TAHLILI

¹Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li, ²Karimqulova Oygul Sunnatillo qizi

¹Ilmiy rahbar, O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali o'qituvchisi.

²O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi.

abstract

This article will reflect on the origin, activities of international economic organizations, its development and its place in the life of society, as well as the main directions in which it is possible to maximize the development of economic organizations.

аннотация

В этой статье рассказывается о происхождении, функционировании международных экономических организаций, их развитии и роли в жизни общества, а также излагаются основные направления, в которых можно максимизировать развитие экономических организаций.

annotatsiya

Ushbu maqolada xalqaro iqtisodiy tashkilotlar kelib chiqishi, faoliyati, uning rivojlanishi va jamiyat hayotidagi o'rni haqida, shuningdek iqtisodiy tashkilotlarni rivojlanishini maksimal darajada

oshirish mumkin bo'lgan asosiy yo'nalishlarni aks ettiradi.

Keywords:

International organizations, economy, banking system, strategy, World Bank, Asian Development Bank, digitization, regional.

Ключевые слова:

Международные организации, экономика, банковская система, стратегия, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Цифровизация, региональный.

Kalit so'zlar:

Xalqaro tashkilotlar, iqtisodiyot, bank tizimi, strategiya, jahon banki, osiyo taraqqiyot banki, raqamlashtirish, mintaqaviy.

©2023. Kamolov Dostonbek Rustam ogli,
Karimqulova Oygul Sunnatillo qizi.

Kirish

Men tanlagan mavzu dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda barcha amallar raqmalashtirilayotgan bir vaqtda xalqaro iqtisodiy tashkilotlar faoliyati o'rganib chiqish va ulardan qay birining ish strategiyasi qulayroq ekanligini topish yoki ularni jahon standartlari bilan tenglashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiyot - yirik xususiy xo'jalik, hissadorlik jamiyati, davlat xo'jaliklaridan, moliya va bank tizimlaridan, xo'jaliklararo, davlatlararo birlashmalar, korporatsiyalar, davlatlar o'rtasida turli iqtisodiy munosabatlardan iborat o'ta murakkab ijtimoiy tizimni anglatadi.

Xalqaro tashkilotlar — davlatlarning yoki hukumat qaramog'ida bo'lmagan milliy jamiyatlarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, fantexnika, madaniyat va shu kabi sohalarda umumiy maqsadlarga erishish uchun tuzilgan uyushmasi; davlatlar o'rtasidagi ko'p tomonlama hamkorlikning eng muhim shakllaridan biri.

Xalqaro tashkilotlar XIX asrda vujudga keldi va 2-jahon urushidan keyin ko'plab tuzila boshladi. Hozirgi kunda Xalqaro tashkilotlarning soni 4 mingdan ortiq bo'lib, 300 tasi hukumatlararo tashkilotdir. Xalqaro tashkilotlar o'ziga xos bir qancha xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xalqaro tashkilotlarning tuzilmasi, asosiy maqsad va tashkilot faoliyatining yo'nalishlarini belgilab beruvchi ta'sis hujjati bo'ladi; bunday tashkilotlar doimiy yoki vaqti-vaqti bilan faoliyat yuritadi; ko'p tomonlama muzokaralar va muammolarni muhokama qilish ular faoliyatining asosiy usuli hisoblanadi; qarorlar ovoz berish yoki konsensus yo'li bilan qabul qilinadi; qarorlar, odatda, tavsiyaviy kuchga ega bo'ladi. Hukumatlararo Xalqaro tashkilotlar va nohukumat Xalqaro tashkilotlar, shuningdek, umumjahon va mintaqaviy tashkilotlar farqlanadi. Xalqaro tashkilotlar tashkilot, ittifoq, jamg'arma, bank, agentlik, markaz va shu kabi nomlar bilan ataladi.

Bank - pul mablag'larini yig'uvchi, saqlab beruvchi, kredit hisob va boshqa har xil vositachilik operatsiyalari bajaruvchi muassasaga aytiladi. XVII asrda eng birinchi bo'lib bu tizimdan Angliyada foydalanila boshlagan.

Tahlil

Jahon Banki —1944-yilda Lord Keynes va Harry Dexter White tomonidan tuzilgan Xalqaro Moliya Instituti hisoblanib, rivojlanayotgan mamlakatlarga sarmoyalar kirgazish, kreditlar taqdim etish bilan shug'ullanadi. Jahon banki dunyodagi kapital, qimmatbaho qog'ozlar bozorlarining asosiy mablag' oluvchisi hisoblanadi. Bundan tashqari, bank bir qator mamlakatlardan obligatsiya, zayom sotish orqali tog'ridan-tog'ri qarz oladi, yig'ilgan mablag'lar qoloq mamlakatlarning taraqqiyoti yo'lida ishlatiladi va ularga imkoniyati darajasidagi past foizlar hisobida beriladi. Jahon banki kredit olish, uni qaytara olish darajasida bo'lgan mamlakatlar

uchun mablag'larni mujassamlaydi. Ammo, boy mamlakatlarga yoki alohida shaxslarga jahon banki tomonidan kredit berilmaydi. Hozirda Jim Yong Kim bu bankka prezident etib saylangan.

Osiyo taraqqiyot banki — xalqaro mintaqaviy bank. Bankni tuzish haqidagi bitim 15 ta davlat hukumatlari tomonidan imzolangan bo'lib 1966-yil 22-avgustda kuchga kirgan. OTB tarkibiga a'zo sifatida BMTning iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha Osiyo—Tinch okean komissiyasiga a'zo bo'lgan davlatlarga kiritilishi mumkin. Hozirda bankka 61 mamlakat a'zo. Bank faoliyatining asosiy maqsadi Osiyodagi rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyotiga va tashqi savdosiga ko'maklashishi, moliyaviy, texnik va iqtisodiy yordam ko'rsatish. Bankning har qanday qarorini hamkorlikda 1/3 ovozga ega bo'lgan AQSH va Yaponiya to'xtatib qo'yishi mumkin.

Bu ikki bank tizimi faoliyatini tahlil qiladigan bo'lsak, eng birinchi navbatda bu banklar o'rtasida yaqqol farqlarga guvoh bo'lamiz. Jahon banki faqatgina rivojlangan davlatlar uchun xizmat qiladi ya'ni faqat ulargagina qarz bera oladi va o'sha davlatlar uchun turli xil loyihalar tuzib, ular iqtisodiyoti rivojlanishi uchun ko'maklashadi. Bank tomonidan berilgan qarzlarni qisqa vaqt mobaynida to'lash uchun o'z loyihalarini amalga oshiradi. Ammo Osiyo taraqqiyot banki faqatgina O'rta Osiyo hududida joylashgan mamlakatlar uchun faoliyat olib boradi va AQSH yoki Yevropa mamlakatlari tomonidan doimiy nazoratda bo'ladi. Bu bank hisobiga qo'shiladigan foydaning yarmi rivojlangan mamlakatlari hisobiga qo'shiladi. Shu bilan birga, Osiyo taraqqiyot banki rahbari sifatida Yaponiya davlatidan doim bitta vakil bo'lishi shart. Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan loyihalardan foydalanib daromadga erishishi mumkin ammo bu bank o'zining shaxsiy loyihalarini amalga oshira olmaydi yoki amalga osirish uchun rivojlangan mamlakatlar tomonidan ruxsat etilishi kerak bo'ladi.

Xulosa

Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar faoliyati va ular qo'llay oladigan strategik yo'llarni o'rganish, davrlar iqtisodiyotini rivojlantira oladigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi. Har yili raqamlashtirish yordamida o'zgartirib turiladigan iqtisodiy tizimlar haqida ma'lumotlar olish va ularni jamiyat hayotida qo'llay olish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.worldbank.org/en/home>
2. <https://www.adb.org/>
3. <http://new.geomedia.uz/maqola.php>
4. Arxiv.uz <https://arxiv.uz/uz/documents/>
5. Sh. Sh. Shodmonov, U. V.G'AFUROV. iqtisodiyot nazariyasi darsligi.

6. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
7. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAViy-AXLOQiy MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
8. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
9. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. 10.13140/RG.2.2.11566.18242.
10. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
11. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
12. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAViy MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
13. Meirkhan, Spanov & Kamolov, Dostonbek. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДЕМОКРАТИИ И НРАВСТВЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ. 1. 168-172. 10.5281/zenodo.10113202.
14. Kamolov, Dostonbek. (2023). Summary of democratic processes in Uzbekistan. 10.13140/RG.2.2.18099.71209.
15. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN.